

RELATÓRIO DE GESTÃO: 2021-2024

BELÉM/PA
2024

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

EDMILSON BRITO RODRIGUES

PREFEITO DE BELÉM

EDILSON MOURA DA SILVA

VICE-PREFEITO DE BELÉM

PEDRO RIBEIRO ANAISSE

SECRETÁRIO DE SAÚDE DE BELÉM

RAIMUNDA SILVIA GATTI NORTE

**COORDENAÇÃO DO NEP/ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE
BELÉM**

EQUIPE TÉCNICA

ELEN LÚCIA DA CRUZ PEREIRA DE BARROS

GISELLI DE OLIVEIRA SIQUEIRA

JAMILLY SOUZA DE AZEVEDO

JOSÉ JORGE DA SILVA GALVÃO

JULIANE LARISSA BARBOSA SANTOS

MARIA DA GLÓRIA ALEXANDRIA LUNA

RITA DE CÁSSIA DE SOUSA VIANA

RESIDENTES DO PROGRAMA MULTIPROFISSIONAL ESTRATÉGIA

SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/UEPA

ARTHUR BAIA FURTADO

THAÍS SCERNI ANTUNES

ESTÁGIARIOS DO PROGRAMA JOVENS DO FUTURO

ANA CAROLINE MAGALHÃES BAHIA

FERNANDA CAROLINA FERREIRA DE ABREU

GABRIELLY DOS SANTOS SANTANA

YAN FLÁVIO SERRÃO FERNANDES

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	RELATÓRIO DAS ATIVIDADES POR EIXO TEMÁTICO	7
2.1.	EIXO EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	7
2.1.1.	Formação e qualificação do trabalho em Saúde na SESMA (2021-2024)	7
2.2.	DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES POR ANO	8
2.3.	EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO	12
2.3.1.	Estágio obrigatório e práticas de ensino (2021-2024)	12
2.3.2.	Estágio não obrigatório (2021-2024)	12
2.3.3.	Descrição das Principais Ações por ano	13
2.3.4.	Pet-saúde	16
2.3.5.	RESIDÊNCIAS PROFISSIONAIS E MULTIPROFISSIONAIS DA SESMA (2021-2024)	17
2.4.	COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde)	18
3.	EIXO PESQUISA, EXTENSÃO E PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA	19
3.1.	PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICA	19
3.2.	PROJETOS DE EXTENSÃO	20
3.3.	PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA	21
3.4.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR ANO	22
4.	CONCLUSÃO	23

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

1. INTRODUÇÃO

A política de Educação Permanente no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém (SESMA) começou a ser desenvolvida de forma sistematizada a partir de 2015, com a criação do Núcleo de Educação Permanente (NEP), que foi organizado com dois grandes Eixos: Qualificação profissional e integração ensino-serviço.

No eixo da qualificação profissional o foco era organizar os fluxos dos processos formativos para que passasse a ser regulado pelo NEP, já no eixo da integração ensino-serviço o foco foi a aproximação com as instituições de ensino para organização dos cenários de prática para estágios e atividades de ensino, bem como a realização de pesquisa e extensão na Rede municipal de saúde de Belém.

No período de 2016 à 2020 as atividades do NEP se concentraram a manter os fluxos burocráticos internos (qualificação) e interinstitucionais com as Instituições de Ensino Superior (IES) e de ensino médio, para as demandas de estágio, ensino e pesquisa. A equipe NEP, na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, recebeu o Núcleo com demandas importantes paradas, como os avanços nos programas de residência, organização dos cenários de prática focando nas demandas dos distritos priorizando as instituições públicas e a contratualização do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES).

A atual gestão, mesmo com a pandemia da COVID-19, conseguiu enfrentar os desafios focando emergencialmente em duas prioridades: 1. Fortalecimento do processo de integração ensino-serviço-comunidade e gestão com a ampliação do debate com as IES, fortalecendo programas e projetos voltados para os problemas e necessidades da rede municipal de saúde; 2. Ampliação de parcerias interinstitucionais e intersetoriais para fomento de processos de formação desde cursos de capacitação com metodologias ativas até fortalecimento de programas de residências em saúde.

Em 2021 o desafio foi salvar vidas em uma fase difícil que foi a pandemia da Covid-19. Garantimos cenário de prática com quantidade reduzida de estudantes, minimizando prejuízos de aprendizagem e unindo forças para fortalecer ações como imunização e realização de testes rápidos para Covid-19, priorizamos o retorno dos residentes em saúde reforçando as equipes de trabalho, inclusive na gestão,

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

conseguimos ampliar o número de famílias cadastradas com o projeto de extensão Cadastra Belém, em parceria com as IES, e garantimos ferramentas para formações on-line aos nossos servidores. Foi um ano de grandes desafios, que foram vencidos.

Em 2022 - 2023, com o controle da pandemia, a equipe do NEP em articulação com os demais departamentos que compõe a gestão da Rede Municipal de Saúde garantiu formação para além das rotinas internas da SESMA, por meio de parcerias interinstitucionais (Ministério da Saúde, FIOCRUZ, Sírio Libanês, Escola Técnica do SUS “Dr. Manuel Ayres”, entre outros). Foram ofertados cursos de aperfeiçoamento e especialização, como o EdPopSUS, especialização em gestão e preceptoria de programas de residência.

No campo das residências em saúde houve fortalecimento da relação interinstitucional para ampliação de vagas para programas de residências médicas e multiprofissionais ofertadas pelas IES, fortalecimento da COREME/SESMA e da residência em medicina de emergência, que é a única da região Norte, e criação da residência médica em Medicina de Família e Comunidade da SESMA.

Ainda em 2022, mais precisamente em dezembro, foi criado um grupo de trabalho para elaboração do projeto de criação da Escola de Saúde Pública do município de Belém, esse GT foi atuante na elaboração do projeto até meados de 2023, quando o diretor geral da SESMA, Dr José Raimundo Árias, foi indicado pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ribeiro Anaisse, para assumir a liderança da criação da Escola. Com o total apoio do Dr Raimundo Árias e a ampliação dos debates acerca de questões conceituais que envolvem a essência do Sistema Único de Saúde (SUS), a reforma sanitária e a constituição federal, o projeto foi resignificado para as necessidades de formação que atenda à perspectiva da atenção integral à saúde, debatida e articulada ao longo do ano de 2023.

Em 2024, o projeto da Escola do SUS do Município de Belém foi submetido à apreciação do Conselho Municipal de Saúde, onde tramitou com ampla discussão e análise. O projeto foi aprovado por unanimidade pela plenária do Conselho. A aprovação foi formalizada por meio da publicação da Resolução CMS/BEL nº 017/2024, atualmente a minuta do projeto de lei está tramitando no GDOC: 49750/2024, encaminhado para a Procuradoria Geral do Município.

2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES POR EIXO TEMÁTICO:

2.1. EIXO EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

2.1.1. Formação e qualificação do trabalho em Saúde na SESMA (2021-2024)

A formação e qualificação dos profissionais de saúde são pilares essenciais para fortalecer o SUS. Na Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA), essa missão tem sido realizada com compromisso e de forma estratégica, tendo o NEP como regulador e fortalecido a partir da implantação da Escola do SUS do Município de Belém (ESUS). Desde 2021, o NEP tem liderado uma série de ações voltadas ao desenvolvimento contínuo dos trabalhadores do SUS, respondendo aos desafios de um sistema de saúde em constante transformação.

Abaixo, a Tabela 1 apresenta o quantitativo de capacitações realizadas e certificações emitidas pelo NEP/ESUS entre 2021 e 2024, refletindo o empenho da gestão em promover uma formação contínua e robusta, na qual muitos servidores participaram de várias capacitações ao longo dos anos.

Tabela 1: Evolução Anual das Capacitações e Certificações Emitidas por este NEP (2021-2024)

Ano	Capacitações realizadas	Certificações emitidas e entregue aos servidores da SESMA
2021	26	1.356
2022	138	9.984
2023	172	11.132
2024	80	8.104
Total	400	30.576

FONTE: Banco de dados NEP/ESUS

Embora a SESMA, por meio do NEP/ESUS, já promova numerosos cursos de formação profissional, a colaboração com a Escola Técnica do SUS “Dr. Manuel Ayres” agrega ainda mais qualidade e abrangência a essas qualificações, beneficiando diretamente tanto os profissionais quanto a população. Exemplos de cursos técnicos em Auxiliar Veterinário, Preceptoría e o Curso Técnico em Vigilância

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

Sanitárias destacam-se como formações estratégicas que, além da qualificação técnica, reforçam áreas essenciais para a saúde.

Porém, é necessário destacar que o ano de 2024 marcou um momento de transição significativo. A estrutura de formação, que tem o NEP como centro regulador e proponente, passa a integrar a estrutura da Escola do SUS do Município de Belém a partir da formalização da criação da escola. Essa evolução representa um novo capítulo na consolidação da Política de Educação Permanente em Saúde na capital paraense, fortalecendo desenvolvimento da formação profissional dos trabalhadores da saúde para garantia do que rege a Constituição Federal.

Este material documenta as iniciativas implementadas no período de 2021 a 2024, ressaltando o impacto dessas ações na qualificação profissional e humanizada dos profissionais da saúde e destacando o papel da Escola do SUS do Município de Belém como a grande escola, “a escola das escolas de Saúde”, responsável pela efetivação do SUS na capital paraense.

2.2. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES POR ANO

● **Ano de 2021:**

Em 2021 NEP ofereceu suporte técnico, de organização de projetos e material permanente para a realização de 26 atividades de capacitação voltadas aos servidores da SESMA. Dentre essas atividades, 21 estavam alinhadas às iniciativas do Plano Anual de Saúde (PAS/2021), e 5 foram conduzidas para atender demandas emergenciais e imprevistas.

No total, 1.356 servidores foram qualificados, promovendo um aprimoramento contínuo das competências profissionais e fortalecendo a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

Em agosto, iniciou-se o processo de certificação das capacitações com o objetivo de incentivar a participação dos servidores e possibilitar a comprovação de suas formações para inclusão em seus currículos. Os modelos de certificados foram desenvolvidos pela ASCOM e cuidadosamente adaptados para cada departamento ou serviço, atendendo às especificidades e necessidades de cada área.

● **Ano de 2022:**

De janeiro a dezembro de 2022, foram realizadas 138 atividades de capacitação para os servidores da SESMA, totalizando 9.984 participações. Esse alto número reflete o engajamento dos servidores, muitos dos quais participaram de mais de uma ação, demonstrando tanto o interesse dos profissionais quanto o incentivo da gestão para uma formação contínua e qualificada.

As capacitações abrangeram desde o aprimoramento técnico em práticas específicas, como manejo de doenças crônicas e técnicas de auriculoterapia, até ações voltadas para a humanização do atendimento, destacando práticas integrativas e complementares (PICs) que fortaleceram o acolhimento no cuidado à saúde.

Com a implantação do COAPES, NEP expandiu sua atuação, oferecendo não apenas apoio material e desenvolvimento de projetos, mas também infraestrutura, em parceria com IES. Essa colaboração interinstitucional permitiu a disponibilização de espaços físicos para as capacitações, favorecendo a diversificação das ações formativas e consolidando o compromisso com o desenvolvimento contínuo dos profissionais de saúde.

O ano de 2022, portanto, representou uma importante evolução nas iniciativas do NEP e na qualidade dos serviços oferecidos pela SESMA, fortalecendo o SUS como um sistema de saúde comprometido com a excelência e humanização no atendimento.

● **Ano de 2023:**

Em 2023 o número das ações de qualificação aumentou significativamente, com um total de 172 capacitações realizadas e 11.132 participações de servidores ao longo do ano. Esse crescimento expressivo foi impulsionado pela implementação do COAPES e pela estreita relação que o NEP estabeleceu com os departamentos, permitindo uma integração e diálogo mais eficientes com as diversas áreas.

Como resultado, muitos servidores participaram de mais de uma ação, refletindo tanto o interesse dos profissionais quanto o incentivo da gestão para uma formação contínua e qualificada.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

Dos processos formativos realizados, 145 foram alinhadas com as iniciativas do Plano Anual de Saúde (PAS/2023), enquanto 27 atenderam a demandas emergentes. As atividades abrangeram temas variados e essenciais, como o curso "Positive Deviance", profilaxia para raiva humana, prevenção de zoonoses, saúde mental, rastreamento de câncer de colo de útero e mama, e segurança do paciente. Esse conjunto diversificado de ações demonstra o compromisso do NEP em promover uma assistência cada vez mais humanizada e qualificada para a população, consolidando um sistema de saúde mais robusto e responsivo.

Ainda em 2023, deu-se início à construção do projeto da Escola do SUS do Município de Belém, uma iniciativa proporcionará a consolidação da Política de Educação Permanente em Saúde do Município. A criação da Escola do SUS do Município de Belém representa um avanço estratégico na promoção de uma gestão e assistência à saúde mais qualificada, humanizada e alinhada às necessidades da população de Belém.

● **Ano de 2024:**

Em 2024 a SESMA manteve seu forte compromisso com a Política de Educação Permanente em Saúde por meio do NEP, porém, já na perspectiva de fortalecimento do projeto de criação da Escola do SUS do Município de Belém. Os processos formativos foram organizados com o objetivo de melhorar continuamente as práticas de saúde e reforçar a qualificação dos profissionais em diversas áreas prioritárias.

No primeiro quadrimestre de 2024, a SESMA, por meio do NEP/ESUS, promoveu 35 formações, abrangendo temas que variaram desde regulação e gestão de leitos até a atualização de fluxos para a triagem biológica (teste do pezinho) e cuidados específicos voltados à saúde do homem.

No total, 5.936 servidores participaram dessas ações. Entre os destaques, a capacitação "Aperfeiçoamento em Regulação e Gestão de Leitos", realizada no Hospital Geral de Mosqueiro, visou qualificar equipes do setor de regulação. Também merece destaque o projeto "Masculinidades, Paternidades e Cuidados", focado na saúde integral do homem e que capacitou 400 profissionais da Atenção Primária e gestores.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

No segundo quadrimestre, foram realizadas 25 formações, como a Semana da Enfermagem, que aconteceu em várias unidades de saúde, e formações sobre o manejo clínico de tuberculose, urgências obstétricas e práticas integrativas como a auriculoterapia. Durante a Semana da Enfermagem, realizada no Hospital Geral de Mosqueiro, enfermeiros foram qualificados para fortalecer sua atuação no SUS. Além disso, o treinamento em "Urgências Obstétricas" qualificou médicos e enfermeiros para o atendimento de emergências no parto e na saúde materna.

No terceiro quadrimestre, foram realizadas 20 qualificações, dentre elas o 1º Encontro de Prevenção à Violência na Primeira Infância de Belém, realizado na Escola do SUS.

A SESMA também promoveu ações complementares de grande impacto, como a sensibilização sobre aleitamento materno, que envolveu 30 profissionais das equipes de saúde da família e unidades básicas, e um treinamento em primeiros socorros para 788 agentes de combate às endemias.

Essas ações foram fundamentais para fortalecer a Atenção Primária à Saúde e aprimorar o atendimento prestado nas comunidades locais, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços de saúde.

As ações de educação permanente promovidas pela SESMA entre 2021 e 2024 foram cruciais para aprimorar os serviços de saúde e fortalecer o SUS na cidade. Com a realização de mais de 380 processos formativos e a emissão de 30.576 certificações, o NEP/Escola do SUS do Município de Belém reafirmou seu compromisso com a qualificação constante dos servidores, garantindo que eles estejam preparados para enfrentar tanto os desafios do cotidiano dos processos de trabalho, quanto as demandas emergentes da saúde.

A transição para a Escola do SUS do Município de Belém em 2024 marca um novo capítulo na educação permanente, consolidando-se como um espaço dedicado ao desenvolvimento profissional dos trabalhadores da saúde.

2.3. EIXO INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO

2.3.1. Estágio obrigatório e práticas de ensino (2021-2024)

De 2021 a 2024, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, por meio do NEP/ESUS, regulou as práticas de ensino e estágios obrigatórios nos cenários de prática no âmbito da Rede Municipal de Saúde, tanto para estudantes de nível superior quanto para estudantes nível técnico da rede pública e privada de ensino.

A partir deste processo institucional, foi possível viabilizar ao longo dos 4 anos, cenários de prática para 13 Instituições de Ensino Superior (IES) e 10 de instituições de nível técnico, impactando assim em aproximadamente 4.389 solicitações aprovadas e emitidas, com objetivo de se fazer cumprir o artigo 200 da CF que estabelece o SUS como ordenador da formação de recursos humanos em saúde.

Abaixo, detalha-se o número de autorizações, instituições envolvidas e o número de discentes envolvidos, por ano (tabela 2).

Tabela 2: Demonstrativo das vagas ofertadas

Ano	Autorizações Emitidas	Instituições de Ensino Superior	Instituições de Ensino Técnico	Total de vagas ofertadas
2021	122	10	4	1.706
2022	276	10	4	2.356
2023	428	12	6	3.368
2024	827	13	10	4.389
TOTAL	1653	-	-	-

FONTE: Banco de dados NEP/ESUS

2.3.2. Estágio não obrigatório (2021-2024)

Entre 2021 e 2024, a SESMA, em colaboração com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), ofereceu vagas de estágio não obrigatório para promover o desenvolvimento profissional dos estudantes. O NEP/ESUS, reconhecendo a importância da experiência em

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

processos de gestão e políticas públicas para a formação desses futuros profissionais, direcionou-os para atuar na área de gestão da SESMA.

Desde novembro de 2023, a Business Soluções Corporativas - BSC assumiu a responsabilidade pela gestão dos repasses das bolsas dos estagiários.

A tabela abaixo apresenta uma visão detalhada do número de vagas ofertadas e contratos firmados.

Tabela 3: Distribuição de Vagas e Contratações por Ano

Ano	Vagas ofertadas	Vagas preenchidas
2021	91	24
2022	91	49
2023	91	54
2024	91	60

FONTE: Banco de dados NEP/ESUS

Quanto aos setores de lotação dos estagiários os estagiários foram alocados nos seguintes setores:

- Departamento de Administração (DEAD)
- Núcleo Setorial de Planejamento (NUSP)
- Departamento de Ações em Saúde (DEAS)
- Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS)
- Departamento de Urgência e Emergência (DEUE)
- Núcleo de Educação Permanente (NEP)

2.3.3. Descrição das Principais Ações por ano

● Ano de 2021:

Em relação aos estágios obrigatórios e práticas de ensino, foram emitidas 122 (cento e vinte e dois) autorizações, de 10 (dez) instituições de ensino superior e 4 (quatro) de ensino técnico. Realizou-se o mapeamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Urgência e Emergência e Casas Especializadas para verificar a capacidade e os cursos aptos a receber estagiários. Esse levantamento resultou na criação de um fluxo de estágio obrigatório, estruturando a alocação dos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

estudantes conforme a capacidade e necessidade das unidades. Assim como as articulações para instituir o COAPES.

Já em relação ao estágio não obrigatório, após o levantamento inicial das necessidades, foram ofertadas 91 (noventa e um) vagas, das quais apenas 24 (vinte e quatro) foram preenchidas com contratos firmados. O foco inicial foi planejar a melhor distribuição dos estagiários nas áreas administrativas e de saúde.

● **Ano de 2022:**

Em relação aos estágios obrigatórios e práticas de ensino, o número de autorizações foi ampliado para 276 (duzentos e setenta e seis), abrangendo 2.356 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis) estudantes de 10 (dez) instituições de ensino superior e 4 (quatro) de ensino técnico. Após o mapeamento, realizou-se um trabalho de conscientização junto à gestão das unidades assistenciais e instituições de ensino para o cumprimento do fluxo de estágio. Este alinhamento visou aumentar a eficiência do processo e ampliar o número de vagas oferecidas.

Já em relação ao estágio não obrigatório, o preenchimento de vagas continuou, com um aumento no número de contratos ativos para 49 (quarenta e nove). Foi mantido o vínculo com os setores anteriormente estabelecidos.

● **Ano de 2023:**

Com o aumento da demanda para os estágios obrigatórios e práticas de ensino, foram emitidas 428 (quatrocentos e vinte e oito) autorizações para 12 (doze) instituições de ensino superior e 6 (seis) de ensino técnico. Além disso, houve o levantamento e renovação dos termos de cooperação técnica, assim como uma nova proposta de pactuação dos distritos de atendimento por instituição, otimizando a distribuição dos estagiários.

Com essas ações, avançamos significativamente na distribuição dos territórios, de estágios e práticas, alinhando-os às diretrizes do COAPES e dando um passo significativo rumo ao distrito-escola.

No campo do estágio não obrigatório, 54 (cinquenta e quatro) contratos foram firmados com foco na continuação dos projetos em andamento e suporte administrativo e de saúde.

● **Ano de 2024:**

Por fim, em 2024 no que se refere aos estágios obrigatórios e práticas de ensino, foram emitidas 827 (oitocentos e vinte e sete) autorizações, beneficiando 4.389 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove) estudantes de 13 (treze) instituições de ensino superior e 10 (dez) de ensino técnico.

Avançamos significativamente na implementação do Distrito Escola no DAGUA, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), consolidando um modelo inovador de integração entre ensino e serviços de saúde. Em 2025 daremos continuidade a esse processo com a expansão para os demais distritos, fortalecendo parcerias estratégicas com a Universidade do Estado do Pará (UEPA) no DASAC, a UNIFAMAZ no DABEN e o CESUPA no DAENT, garantindo uma distribuição equitativa e alinhada às necessidades locais, em conformidade com as diretrizes do COAPES.

No que se refere ao estágio não obrigatório, até outubro o processo de preenchimento de vagas resultou em 60 contratos, distribuídos nos setores previamente determinados. Este ano marcou o fortalecimento do programa com aumento de estagiários em setores prioritários.

O programa de estágio não obrigatório da Prefeitura Municipal de Belém, denominado “Jovens do Futuro”, é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e norteado pela lei federal Nº 11.788/2008 e pela lei municipal Nº 8711/2009. Ele foi criado em 2021, por iniciativa da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, com o objetivo de estabelecer um programa formativo, autogerenciável, inclusivo e diverso, capaz de empoderar a juventude nos processos de participação democrática e de projetos estratégicos da agenda de governo.

Considerando a importância do Programa e para celebrar o marco de desenvolvimento para os acadêmicos, a PMB por meio d SEMAD desenvolveu um E_BOOK com os trabalhos apresentados pelos estudantes consolidando a experiência dos alunos na Rede Municipal de Saúde – SESMA.

A publicação foi disponibilizada de forma gratuita no site da SEMAD na aba “Anais do encontro jovem do futuro” assegurando que o conhecimento produzido alcance um público mais amplo e inspire novas iniciativas educacionais e de saúde.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

Através desse projeto, reforçamos nosso compromisso com a educação, a inovação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.3.4. Pet-saúde

Desde sua adesão ao PET-Saúde em 2008, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA) vem promovendo a extensão universitária e a qualificação de estudantes e profissionais de saúde para atuar no SUS.

Por meio das diversas edições do programa, incluindo projetos voltados para a Saúde da Família, Vigilância em Saúde, Redes de Atenção, GraduaSUS, Interprofissionalidade, Gestão e Assistência; a SESMA consolidou parcerias estratégicas com instituições de ensino superior e expandiu cenários de prática em diversos níveis de atenção.

Atualmente, com o PET-Saúde Equidade, a SESMA reafirma seu compromisso em fomentar a educação interprofissional e práticas colaborativas, alinhando-se às diretrizes do COAPES para fortalecer a formação em saúde e atender às necessidades da população, especialmente em contextos de vulnerabilidade.

A atual gestão aderiu a dois editais, obtendo sucesso em 100% dos projetos que propôs ao Ministério da Saúde.

- **PET-SAÚDE: Gestão e Assistência (2022-2023)**

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é uma ação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que visa à qualificação da integração ensino-serviço-comunidade, e desenvolve práticas colaborativas para o efetivo trabalho em equipe. Bem como, desenvolve atividades de articulação do ensino, pesquisa e extensão para a promoção, prevenção e recuperação à saúde.

Em 2022 a SESMA concorreu ao edital do PET-Saúde por 03 vias (UFPA, UEPA e CESUPA), e tendo sido contemplada nos 03 projetos liderados por este NEP. Ao todo são cerca de 250 estudantes bolsistas e não bolsistas, 50 docentes e 33 servidores da SESMA que foram selecionados para serem preceptores e receberem bolsa por meio do Ministério da Saúde. Assim gerando novas

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

oportunidades e valorização deste servidor. O projeto esteve presente nas UBS's, no HPSSM-MP, CAPS, Melhor em Casa e Nível central da SESMA.

- **PET-SAÚDE: Equidade (2024-2026)**

O PET-Saúde tem como pressuposto a educação pelo trabalho, sendo um importante dispositivo, voltado para o fortalecimento das ações de integração ensino-serviço-comunidade, por meio de atividades que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão universitária e a participação social. No edital atual a secretaria propôs três projetos ao ministério, em parceria com UFPA, UEPA e CESUPA, tendo sucesso na aprovação de todos.

Ao todo são cerca de 186 bolsistas, distribuídos entre estudantes, docentes, e servidores da secretaria que foram selecionados por meio de edital para serem preceptores e receberem por meio do Ministério da Saúde. Sendo uma importante ferramenta de integração ensino-serviço, bem como promovendo a valorização do servidor público além de gerar novas oportunidades pessoais, profissionais e institucionais. Atualmente o projeto está sendo desenvolvido nas UBS's do DAGUA e DASAC, no nível central da SESMA, CEREST, CASA DIA e CASA da MULHER.

2.3.5. RESIDÊNCIAS PROFISSIONAIS E MULTIPROFISSIONAIS DA SESMA (2021-2024)

A formação e qualificação de profissionais através dos programas de residência médica da SESMA são pilares essenciais para o fortalecimento do SUS em Belém. Com a criação da ESUS, a COREME da SESMA passou a ser vinculada diretamente à Escola, que ficou responsável por coordenar e assegurar a qualidade das residências. Atualmente, a ESUS oferece suporte integral às duas residências mantidas pela SESMA: a residência em Medicina de Família e Comunidade (MFC), que conta com 4 residentes no primeiro ano, e a residência em Medicina de Emergência (ME), que funciona no Hospital e Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, com 3 residentes no primeiro ano e 2 no segundo, que rodam em diversos cenários da RAS. Esses programas são estruturados para formar especialistas capacitados para atender às necessidades da população nas áreas de atenção primária e emergências.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

Para 2025, está prevista a expansão dos programas de residência, com a criação de três novas formações: O programa multiprofissional em saúde dos povos do campo, floresta e das águas; o programa multiprofissional em saúde mental; e o adicional de um terceiro ano (R3) para a residência em Medicina de Família e Comunidade, em saúde mental.

Esses novos programas não apenas ampliarão a cobertura e o alcance dos serviços de saúde, mas também permitirão uma formação mais abrangente e alinhada com as necessidades específicas da população local.

As residências em Medicina de Família e Comunidade e em Medicina de Emergência têm um impacto direto na qualidade do atendimento, pois qualificam os profissionais a responderem com eficácia às demandas da população. Com o suporte da ESUS e a expansão planejada, Belém se posiciona como referência na formação de profissionais de saúde, assegurando um atendimento cada vez mais qualificado.

2.4. COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde)

Para fortalecer a rede municipal e oferecer práticas de ensino para estudantes de saúde e residentes médicos, a Prefeitura de Belém firmou, em fevereiro de 2022, o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) com dez instituições de ensino superior de Belém. O objetivo do COAPES é integrar o ensino aos serviços de saúde comunitários, promovendo uma formação prática mais robusta para os estudantes da área de saúde.

As instituições participantes incluem a Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA), Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ), Centro Universitário do Pará (CESUPA), Universidade da Amazônia (UNAMA), Faculdade Brasil Amazônia (FIBRA), Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ), Faculdade Estácio de Sá (ESTÁCIO BELÉM), Faculdades Brasil Inteligente (COSMOPOLITA) e Faculdade Maurício de Nassau (UNINASSAU).

Para garantir a implementação das diretrizes do COAPES, foi formado um comitê gestor responsável por articular a integração entre ensino-serviço-comunidade-gestão nos distritos de Belém. Atualmente alguns ajustes estão sendo

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

feitos no contrato, incluindo a articulação dos distritos-escola e a possível inclusão de novas instituições interessadas em aderir ao COAPES. Essa articulação visa organizar de forma equitativa às práticas de ensino dos cursos de saúde em instituições públicas e privadas, em diversos cenários da rede municipal, fortalecendo a assistência e a formação em área da Saúde.

3. EIXO PESQUISA, EXTENSÃO E PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Envolve as pesquisas científicas para projetos de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Além disso, projetos de extensão, como o PET-SAÚDE, bem como produções técnico-científicas.

No site da Secretaria Municipal de Saúde estão disponíveis os fluxogramas para projeto de pesquisas envolvendo seres humanos e/ou animais e de projeto de pesquisa em bancos consolidados da SESMA, além disso há o formulário de identificação da pesquisa e a declaração de concordância do local de pesquisa.

Quanto ao processo de acompanhamento e monitoramento das pesquisas, o fluxo para solicitação de autorização de pesquisas no âmbito da SESMA após reformulação segue sem projetos em diligência ou em espera, com maior interação entre o pesquisador e os responsáveis pelas áreas temáticas envolvidas no âmbito da SESMA e maior velocidade na entrega das cartas de autorização e seguimento do fluxo de pesquisa.

3.1. PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICA

De 2021 a 2024, foram solicitadas ao Núcleo de Educação permanente- NEP da Secretaria Municipal de Saúde de Belém o total de 297 pesquisas, na perspectiva do fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde (RAS). Essas pesquisas visam, para além da coleta de dados, a melhoria dos fluxos e da assistência à saúde.

Abaixo, detalha-se as principais áreas temáticas e o número total de pesquisas, por ano (tabela 5).

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

Tabela 5: Demonstrativo das pesquisas no âmbito da SESMA

Ano	Total de Pesquisas	Principais Áreas Temáticas
2021	32	Saúde da mulher, Desenvolvimento Infantil, Saúde Mental, Letramento em Saúde, Covid-19, Saúde da Criança, Saúde do Idoso.
2022	87	
2023	86	
2024	95	
TOTAL	297	

FONTE: Banco de dados NEP/ESUS

3.2. PROJETOS DE EXTENSÃO

O projeto de extensão "Cadastra Belém", lançado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), foi fundamental para evitar perdas de financiamento na área da saúde no município. À época, o modelo de financiamento adotado pelo Ministério da Saúde utilizava a população cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS) como base de cálculo para a transferência de recursos destinados à Atenção Primária.

Ao mobilizar acadêmicos da área da saúde como voluntários e implementar estratégias como visitas domiciliares e digitação de dados, o projeto garantiu a atualização dos cadastros da população, assegurando que Belém recebesse os repasses financeiros de forma adequada.

Essa iniciativa foi pioneira e essencial para fortalecer a Rede SUS no município e manter o acesso aos serviços de saúde, como consultas, vacinação e acompanhamento de condições crônicas.

Ao longo dos dois últimos anos foram desenvolvidos 7 projetos de extensão: 2 em 2023 e 5 em 2024. Abaixo, detalha-se o total de projetos de extensão por ano.

Tabela 6: Total de projetos de extensão por ano e soma total de projetos de extensão

Ano	Total de projetos de extensão por ano	Soma total de projetos de extensão
2022	1	8
2023	2	
2024	5	

FONTE: Banco de dados NEP/ESUS

3.3. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Os protocolos, cartilhas e guias da Secretaria Municipal de Saúde de Belém foram elaborados por comissões compostas por membros internos (servidores da SESMA) e consultores externos (expertises representantes de instituições de ensino, instituições de pesquisa e de estabelecimentos de saúde suplementar). Esses materiais foram registrados via Identificador de Objetos Digital (DOI) pela Plataforma Zenodo, o qual é um repositório digital e multidisciplinar de dados de acesso aberto que permite a inserção de projetos, planos de dados, pesquisadores e instituições. E, a partir disso, esses materiais são publicados no Site da SESMA.

Tabela 7: Formato dos materiais publicados na Plataforma Zenodo nos anos de 2022 a 2024

Tipo de material	2022	2023	2024
MANUAL	0	4	4
E-BOOK	0	3	3
CARTILHA	6	8	9
FLUXOGRAMA	2	2	1
GUIA	1	4	4
RELATÓRIO	0	0	1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

PROTOCOLO	6	5	1
NORMAS E ROTINAS	0	3	0
POP	0	3	0
NOTA TÉCNICA	0	1	0
INDICADOR	0	0	0
JOGO	0	1	0
TOTAL	15	35	23

FONTE: Banco de dados NEP/ESUS

Outrossim, as áreas temáticas mais abordadas no ano de 2022 foram saúde bucal, doenças infecciosas, como a malária e doença de chagas, processo de trabalho sobre profilaxia pré-exposição, notificação compulsória, atenção primária, COVID-19 e Programa Saúde na Escola.

No ano de 2023 obtiveram pesquisas sobre saúde bucal, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, saúde da pessoa idosa, saúde do homem, saúde mental, nutrição, processo de trabalho da atenção primária à saúde, infecções sexualmente transmissíveis, processo de trabalho sobre profilaxia pré-exposição, Previne Brasil, normas e rotinas do setor de enfermagem e de farmácia.

Por fim, no ano de 2024 resultou em materiais sobre saúde bucal, saúde mental, saúde da criança, saúde da mulher, educação sexual, processo de trabalho da ESF, doenças crônicas não transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, processo de trabalho dos serviços ambulatoriais e hospitalares.

3.4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR ANO

- **Ano de 2021**

Foram protocoladas 32 (trinta e duas) pesquisas, dentre elas os principais eixos temáticos foram desenvolvimento infantil e saúde da mulher. No entanto, outras áreas temáticas também foram pesquisadas como: HIV/AIDS, Arboviroses,

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

Diabetes, Hepatite, Infecções parasitárias, Leishmaniose, HTLV, Oncologia, Saúde mental, Saúde do idoso, Vacinação, Farmacologia e Atenção à saúde pública. Esse levantamento resultou da elaboração de fluxogramas para melhor entendimento e otimização do processo de submissão de projeto de pesquisa, dos pesquisadores proponentes durante o processo de solicitação de pesquisas no âmbito da SESMA.

● **Ano de 2022**

O número de autorizações de pesquisas foi ampliado para 87 (oitenta e sete), tendo como eixos temáticos principais a saúde da mulher, COVID-19 e saúde mental, respectivamente. Pode-se observar que houve o aumento da demanda de projetos de pesquisas, com isso foi criada a Orientação Normativa N°01/2022 (Orientações sobre fluxos para desenvolvimento de pesquisa e elaboração/aplicação de produtos/tecnologias para transferência de conhecimento).

● **Ano de 2023**

Houve um total de 86 (oitenta e seis) solicitações para projetos de pesquisa. Os assuntos com maior índice de pesquisa neste ano foram referentes a área temática de saúde da mulher, doenças de notificações compulsórias, e saúde mental.

● **Ano de 2024**

Foram protocoladas um total de 95 (noventa e cinco) solicitações de autorizações de projetos de pesquisas até o presente momento, os quais as áreas temáticas foram, saúde da mulher e letramento em saúde. Em consequência do aumento de demandas dos projetos de pesquisa, houve mudanças nos fluxogramas para protocolo.

A solicitação de relatórios finais fazem parte do processo de conclusão das pesquisas, no qual os pesquisadores encaminham um parecer final contendo as informações coletadas, a apresentação dos resultados e as conclusões e recomendações elaboradas. Ao longo do último ano obteve-se o retorno de 4 relatórios finais.

4. CONCLUSÃO

A perspectiva para o fortalecimento da Escola do SUS do município de Belém aponta para um futuro promissor, com desafios e oportunidades que, se bem

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
ESCOLA DO SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM**

conduzidos, consolidarão ainda mais a importância dessa instituição para o Sistema Único de Saúde. A transição do Núcleo de Educação Permanente para uma Escola do SUS representa muito mais que uma simples reestruturação; ela simboliza um marco na valorização da educação permanente em saúde.

Entre os anos de 2021 e 2024, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém alcançou importantes avanços na área de educação na saúde, dando *start* ao fortalecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).

Entre as inovações implementadas destacam-se: A criação da aba "NEP" no site da SESMA; o uso de plataformas como o Zenodo para disponibilização de materiais técnicos e o desenvolvimento de um mapa interativo de cenários de prática integrando instituições de ensino e a SESMA. Também foram estabelecidos padrões para a publicação de protocolos e adotados fluxos inovadores, como certificações por QR Code e a adesão ao programa de estágio "jovens do futuro".

Outro marco foi a institucionalização do Distrito-Escola do Guamá e o fortalecimento da COREME, que resultou na formação dos primeiros médicos emergencistas da região Norte e na aprovação da residência em Medicina de Família e Comunidade (MFC). Esses avanços posicionaram Belém como referência na integração ensino-serviço e na qualificação profissional para o SUS.

O COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde) e a implementação do Distrito-Escola do Guamá, representam avanços significativos na articulação entre ensino-serviço-comunidade-gestão. Através dessas estratégias, Belém busca integrar as práticas de ensino aos serviços de saúde, proporcionando um aprendizado prático e contextualizado para os graduandos e residentes.

Para o futuro, a SESMA planeja consolidar a Escola do SUS por meio de um projeto de lei, ampliar os programas de residência, implementar uma plataforma de educação permanente e aprimorar o COAPES e o modelo de Distrito-Escola. Outras metas incluem o cadastro de novos programas de residência multiprofissional junto ao MEC e a criação de um R3 em MFC com ênfase em saúde mental, além de reforçar as contrapartidas institucionais, especialmente no cumprimento do repasse de 10% dos ganhos dos cursos de medicina estabelecidos em IES particulares, aprovados pelo MEC a partir do ano de 2024.